

Бузун О.В.,
голова Ніжинської районної ради,
магістр державного управління,
аспірант кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом,
НАДУ при Президентові України
(Україна, Ніжин), oleg_buzun@ukr.net

УДОСКОНАЛЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У КОМПЛЕМЕНТАРНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ САМОВРЯДНИХ ТЕРИТОРІЙ

Стаття присвячена визначенню та теоретико-методологічному обґрунтуванню пріоритетних напрямів реалізації принципів удосконалення динамічних зв'язків у комплементарній системі управління розвитком самоврядних територій. В контексті пошуку оптимальних моделей розвитку самоврядних територій автором проаналізовані види зв'язків, що функціонують на державному управлінському та регіональному, субрегіональному та місцевому рівнях. Зокрема, для покращення політичних зв'язків самоврядних територій з державним управлінським рівнем необхідною є побудова цілісної концепції реформування місцевого самоврядування, яка б включала прийняття рішень та просування ідей щодо оптимальної зміни існуючої організаційної структури самоврядних територій на основі впливу політичних інститутів. Формування моделі збалансованого розвитку самоврядних територій має бути спрямоване на реалізацію довгострокових державницьких цілей, що сприятимуть концентрації ресурсів, підвищенню ефективності виробництва, формуванню нової галузевої структури, розвитку нових інфраструктурних проєктів, які вплинуть на покращення співробітництва самоврядних спільнот й покращуватимуть якість життя як на місцевому рівні, так і країни в цілому. На місцевому рівні важливо налагодження діалогу влади та громади, сприяння залученню потенціалу громади до місцевого розвитку; забезпечення високого рівня інформованості населення про реальну ситуацію в громаді, причинно-наслідкові зв'язки проблем та можливостей їх вирішення. Водночас необхідні зміни у стосунках між місцевою владою та громадою, застосування методів демократичного лідерства, впровадження нових практик залучення та підвищення активності мешканців, прозорий діалог та партнерство в питаннях планування місцевих бюджетів, наданні якісних публічних послуг тощо. Запорукою результативності спільної роботи є взаємна довіра та підтримка в громаді, відчуття причетності до єдиного цілого та усвідомлення спільної мети. Концепт громади набуває особливої актуальності в Україні, що декларує свій поступ у напрямі до громадянського суспільства, підвищення якості життя та соціального добробуту.

Ключові слова: самоврядні території, місцеве самоврядування, регіональна політика, територіальні громади, система управління розвитком, динамічні зв'язки.

Buzun O.V. ,
head of the Nizhyn District Council,
Master of Public Administration,
postgraduate student of the Department of Regional
Administration, Local Government and City Administration,
National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
(Ukraine, Nizhyn), oleg_buzun@ukr.net

The improvement of dynamic communications in a complementary system for managing the development of self-governing territories

The article is devoted to the definition and theoretical and methodological substantiation of priority areas for the implementation of the principles of improving dynamic relations in a complementary management system for the development of self-governing territories. In the context of the search for optimal models of development of self-governing territories, the author analyzes the types of links that operate at the state administrative and regional, subregional and local levels. In

particular, to improve the political ties of self-governing territories with the state level, it is necessary to build a holistic concept of local government reform, which would include decision-making and promotion of ideas for optimal change of the existing organizational structure of self-governing territories based on political institutions. The formation of a model of balanced development of self-governing territories should be aimed at achieving long-term state goals that will help concentrate resources, increase production efficiency, form a new sectoral structure, develop new infrastructure projects that will improve cooperation between self-governing communities and improve quality of life and the country as a whole. At the local level, it is important to establish a dialogue between the government and the community, to promote the involvement of community potential in local development; ensuring a high level of public awareness of the real situation in the community, the causal links of problems and opportunities for their solution. At the same time, changes are needed in the relationship between local authorities and the community, the use of democratic leadership, the introduction of new practices to involve and increase the activity of residents, transparent dialogue and partnership in local budget planning, quality public services and more. The key to the effectiveness of joint work is mutual trust and support in the community, a sense of belonging to a single whole and awareness of a common goal. The concept of community is especially relevant in Ukraine, which declares its progress towards civil society, improving the quality of life and social welfare.

Key words: *self-governing territories, local self-government, regional policy, territorial communities, development management system, dynamic communications.*

Постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями). На сучасному етапі соціально-економічних та децентралізаційних реформ в Україні формування ефективних моделей розвитку усіх самоврядних територій (регіонального, субрегіонального та місцевого рівнів), стає стратегічним й першочерговим завданням усіх інститутів влади.

Аналіз останніх публікацій за проблематикою та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проблематика популяризації кооперування на різних управлінських рівнях самоврядних територій (далі – СТ) висвітлена в працях А.Є. Величко [32], В.В. Зіновчука [14], Г. А. Торосьяна [30], В.О. Цимбала [34]. Теоретико-методологічні засади самоврядності, зокрема на рівні територіальних громад, знайшли своє відображення у наукових працях Н.В. Бекетова [3], В.С. Колтун [16], А.Н. Копилової [18], Н.І. Лапіна [20]. Управління сталим розвитком регіонів і самоврядних територій висвітлено в працях Ю.О. Лупенка, О.М. Могильного, М.К. Орлатого [25], П.Т. Саблуки [28]. Інноваційну політику, що посилює кооперування СТ досліджували М.П. Гриценко, Р.Я. Корінець, М.Й. Малік [31; 22], І.А. Чикаренко [35]. Проблематикою модернізації економічного розвитку регіонів займалися: С.О. Біла, Я.А. Жаліло, А.Н. Костін та ін [19].

Окремі моделі та підходи до забезпечення функціонування територіальних громад аналізуються у працях О.В. Безуглого – моделі сталого розвитку [2], Н.Б. Ільченко та Р.В. Жиленка – ліберальний та прогресивний економічні підходи [7], В.В. Карпенка – модель міжсекторного партнерства [15], Л.В. Лисенка – модель партнерства в управлінні місцевим розвитком [21] та інші.

Водночас, питання оптимізації комплементарної системи управління розвитком самоврядних територій ще не перебували предметом спеціальних досліджень, що і обумовило необхідність підготовки даної публікації.

Формулювання цілей (мети) статті. Метою статті є обґрунтування підходів до засад удосконалення динамічних зв'язків у комплементарній системі управління розвитком самоврядної території.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Модель розвитку СТ, відображає державний, регіональний, субрегіональний та місцевий рівень управління. Процеси децентралізації у нашій державі поступово переміщують управлінські акценти й владні повноваження у бік регіонального, субрегіонального та місцевого рівнів, де вже нова філософія вимагає функціонування

публічної влади, формування національної моделі місцевого самоврядування, суб'єктом якої є самоврядна громада. У процесі реформування, становлення й подальшого розвитку самоврядних територій налагоджуються, а потім змінюються й стають більш якісними різні види зв'язків самоврядних територіально-адміністративних одиниць.

Модель розвитку самоврядних територій (СТ).

Політичні зв'язки (ПЗ) – самоврядних територій (СТ) з державним управлінським рівнем – це процес законодавчого забезпечення, становлення та формування самоврядних спільнот та управління ними в інтересах державної політичної системи та управлінської й самоврядної її складових на місцях.

ПЗ між СТ та державою, направлені на дотримання самоврядних прав, повинні знаходити своє підтвердження у конкретній державній політиці, функціях, формах, методах та механізмах державного управління, а не бути лише декларативною нормою чинного законодавства України.

Виходячи з Декларації про державний суверенітет України, 7 грудня 1990 р. був прийнятий Закон УРСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» [10]. Прийняття Конституції України 1996 р. стало початком нового етапу

розвитку суспільства і поставило завдання побудови демократичної, суверенної, правової держави [17]. Наступним вагомим кроком у нашій державній політиці було прийняття законів України, що регулюють засади місцевого самоврядування, повноваження органів та посадових осіб МС: «Про місцеве самоврядування в Україні» 1997 р. [8]; «Про службу в органах місцевого самоврядування» 2001 р. [12]; «Про органи самоорганізації населення» 2001 р. [11]; «Про статус депутатів місцевих рад» 2002 р. [13]. До цього переліку додається Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 1999 р. [9], що реалізують повноваження, делеговані відповідними радами.

У цей же період Україна свої концептуальні засади побудови і функціонування системи місцевого самоврядування координує з міжнародними актами, зокрема: «Всесвітньою декларацією місцевого самоврядування» 1985 р. [4] та «Європейською хартією про місцеве самоврядування» 1985 р. [6].

Зауважимо, що Європейська хартія місцевого самоврядування, що формально сьогодні є складовою українського законодавства, повинна прямо застосовуватись у реальному житті й виправити правові неузгодженості, які у недалекій перспективі варто врегулювати вітчизняним парламентом.

Децентралізаційна реформа, розпочата в Україні у 2014 р., головним завданням ставила поліпшення публічного управління, як необхідної передумови виходу з політичної кризи та розвитку СТ. 28 грудня 2014 р. Верховна Рада України ухвалила зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України, що визначили нову фінансову основу органів місцевого самоврядування, встановили новий розподіл загальнодержавних податків та запровадили нові місцеві податки, а також запровадили нову систему бюджетного вирівнювання. Наступним поступом були прийняті закони України: «Про співробітництво територіальних громад» (17 червня 2014 р. № 1508-VII) та «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (№ 157-VIII від 5 лютого 2015 р.) – основний документ, що дозволяє провести укрупнення громад без внесення змін до Конституції України. У 2015 р. Кабінет Міністрів України затвердив Постанову № 214 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад», та було прийнято закон «Про засади державної регіональної політики», яким закладено нові принципи формування регіональної політики. 31 серпня 2015 р. в першому читанні Верховна Рада України схвалила Зміни до Конституції щодо децентралізації влади, також було створено Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), а бюджети новостворених громад отримали можливість перейти на прямі відносини з державним бюджетом [5].

Наразі, Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки та іншими профільними міністерствами формує межі та моделює об'єднання громад з урахуванням стандартів доступності та якості адміністративних та соціальних послуг. Сформовані перспективні плани вже направлено в регіони. Функції нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в частині дотримання законності рішень законодавства матимуть префектури. Загалом процес об'єднання має завершитись протягом 2020 р. – така думка профільного міністерства [24].

Для досягнення більш конкретних змін політичних зв'язків розвитку запропонованої нами моделі СТ, необхідною є побудова цілісної концепції реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні, яка б включала прийняття рішень та просування ідей щодо оптимальної зміни існуючої організаційної структури самоврядних територій на основі впливу політичних інститутів.

Економічні зв'язки (ЕЗ) самоврядних територій. В Україні впродовж 2014–2020 рр. відбувається реформа місцевого самоврядування, спрямована на створення спроможних територіальних громад. Нові об'єднання виходять на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом та отримують нові повноваження. Дотримання принципу субсидіарності передбачає, що найбільші повноваження мають ті органи влади, які найбільш наближені до людей. Відтак, об'єднані територіальні громади (ОТГ) отримують повноваження, пов'язані з плануванням розвитку громади та формуванням бюджету; стимулюванням економічного розвитку та залученням інвестицій; управлінням земельними ресурсами; розвитком місцевої інфраструктури;

наданням житлово-комунальних послуг; організацією пасажирських перевезень на території громади; громадської безпеки та пожежної охорони; наданням соціальних та адміністративних послуг; первинної медичної допомоги; освіти та культури.

До 2020 р. в Україні для забезпечення розвитку СТ вже відбулися наступні зміни:

1. Підвищено бюджетну та фінансову самостійність місцевих бюджетів.
2. Створено механізм стимулювання громад до об'єднання та формування спроможних територіальних громад через перехід бюджетів об'єднаних громад на прямі міжбюджетні стосунки з Державним бюджетом України, наділення таких громад повноваженнями, які мають міста обласного значення.
3. Розширено дохідну базу місцевих бюджетів шляхом: закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел – податку на доходи фізичних осіб за новими нормативами (бюджети міст обласного значення, районів – 60%, обласні бюджети – 15%, бюджет м. Києва – 40%) та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки (обласні бюджети – 10%); запровадження з 2015 р. збору з роздрібного продажу підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою в діапазоні від 2% до 5% (13.44% на сьогодні) вартості реалізованого товару; розширення з 2015 р. бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна; передачі з державного бюджету плати за надання адміністративних послуг (крім 50% адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), державного мита; збільшення відсотка зарахування екологічного податку з 35 до 80%;
4. Запроваджено нові види трансфертів (базова дотація, освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, реверсна дотація).
5. Запроваджено нову систему вирівнювання за закріпленими загальнодержавними податками (податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб) залежно від рівня надходжень на одного жителя.
6. Посилено відповідальність профільних міністерств за реалізацію державної політики в освітній та медичній галузях шляхом визначення їх головними розпорядниками коштів відповідних субвенцій.
7. Надано право самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних установ.
8. Спрощено процедуру надання місцевих гарантій та здійснення запозичень від міжнародних фінансових організацій.
9. Змінено розмежування зарахування коштів екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів) із передбаченням зарахування до державного бюджету 20% надходжень, а до місцевих бюджетів – 80%, у тому числі до обласних бюджетів – 55%, сільських, селищних, міських бюджетів – 25% та бюджету міста Києва – 80%.

Окрім цих фінансових можливостей, відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України об'єднані територіальні громади отримали можливість подавати заявки до державного фонду регіонального розвитку на отримання фінансування власних інвестиційних проєктів регіонального розвитку [33].

Закріплені успіхи фінансово – економічної децентралізації необхідно розвивати й надалі. Формування моделі збалансованого розвитку самоврядних територій має бути спрямоване на реалізацію довгострокових державницьких цілей, що сприятимуть концентрації ресурсів, підвищенню ефективності виробництва, формуванню нової галузевої структури, розвитку нових інфраструктурних проєктів, які вплинуть на покращення співробітництва самоврядних спільнот й покращуватимуть якість життя як на місцевому рівні, так і країни в цілому.

Екологічні зв'язки (ЕЗ) СТ. В Україні національну екологічну політику окреслено в «Основних напрямках державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», затвердженій постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР [27]. Вітчизняне законодавство декларує забезпечення екологічних прав та участь СТ й громадськості в прийнятті екологічно значимих рішень: Конституція України (ст. 50), закони України «Про охорону навколишнього природного середовища» 1991 р., «Про природно-заповідний фонд України» 1992 р., «Про тваринний світ» 2001 р., Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Земельний кодекс України, Лісовий

кодекс України. і ін.), та ще десятками інших законодавчих актів. Крім того, гарантії участі громадськості в рішенні будь яких питань прописані в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 7, 8, 9, 13) і в Законі «Про всеукраїнський референдум». Діючим документом, спеціально спрямованим на забезпечення екологічних прав громадян, є «Конвенція про доступ до інформації, участі громадськості в прийнятті рішень і доступі до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», ратифікована Верховною Радою України у 1999 р. Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 затверджена нова Стратегія національної безпеки України [1].

Стратегічним завданням приведення екологічних зв'язків до світових стандартів є не тільки збереження довкілля, а й задоволення елементарних людських потреб: чисте повітря, екологічно чисті харчові продукти; забезпечення благоустрою територій; здійснення заходів із енергозбереження; забезпечення житлово-комунальних послуг, таких, як водопостачання та водовідведення; поводження з твердими побутовими відходами тощо. Це виконання завдань, які позитивно вплинуть на навколишнє середовище у майбутньому.

Соціальні зв'язки (СЗ) СТ. До процесів децентралізації, у соціальній сфері спостерігалось значне падіння темпів економічного розвитку сільських територій, що в свою чергу впливало на погіршення соціальних послуг та призводило до зниження якості життя. Закриття ФАПів, дитячих садків, будинків побуту та інших соціальних об'єктів, були звичайним явищем. Малокомплектні класи не дозволяли забезпечувати дітей якісною освітою. Будинки культури та бібліотеки ставали більш витратними для місцевих бюджетів. Почали виникати проблеми з дорогами між селами, з'явилися несанкціоновані сміттєзвалища, які забруднювали повітря та воду. Серед працездатного населення поширювалися маргіналізація, алкоголізм та інші негативні явища. Багато родин вимушені їхати працювати за кордон, щоб заробляти кошти малокваліфікованою працею.

Покращення СЗ, передбачає належне медичне обслуговування, безпечне і здорове житло, високоякісну освіту для всіх мешканців громади; підтримку громадської безпеки та правопорядку; зміцнення духу громади, її згуртованості, що породжує почуття приналежності до певної території, тобто розвитку локальної ідентичності, сприяння творчому розвитку, збереження традицій тощо. Розуміючи це, СТ, в рамках затвердженої стратегії розвитку, будуть відновлювати та створювати центри дозвілля та розвитку молоді, будинки для людей похилого віку, забезпечуватимуть постійні канали зв'язку і комунікацій між владою та громадою, розвиватимуть та удосконалюватимуть існуючу сферу послуг.

Інформаційні зв'язки (ІЗ) СТ. Метою та основними завданнями системи інформаційної взаємодії влади та СТ є підтримка одних з найважливіших завдань системи місцевого самоврядування, а саме: забезпечення прозорості влади, ефективне забезпечення діалогу влади та громади, сприяння залученню потенціалу громади до місцевого розвитку.

Головні напрямки державної інформаційної політики визначає Закон України «Про інформацію». Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» конкретизує порядок всебічного і об'єктивного висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (друкованими виданнями, телебаченням та радіомовленням). Закон України «Про звернення громадян» націлений на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування.

У процесі розвитку ІЗ важливим є підвищення рівня комунікативної компетенції СТ. Для набуття комунікативних знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного спілкування, слід вибудовувати систему заходів, яка включає в себе організацію тренінгів, семінарів для активних членів громади і молоді щодо розвитку комунікативної компетенції, вміння висловлювати свою думку, вести дискусії, дебати, ділові переговори, презентації, поводження в конфліктній ситуації тощо. СТ мають бути підготовленими до обговорень ідей, перспектив, розвитку, шляхів розв'язання нагальних проблем та завдань громади. Цікавими мають бути теми на створених сайтах СТ, сторінках на Facebook, які б спонукали мріяти, обмінюватись думками та спільно творити.

Необхідно забезпечити високий рівень інформованості населення про реальну ситуацію в громаді, причинно-наслідкові зв'язки проблем та можливостей їх вирішення. Починати процес соціальної мобілізації можна лише тоді, коли більша частина населення проінформована про ситуацію в громаді.

Адміністративні зв'язки. Інституційна слабкість системи районних адміністрацій та дуже дрібних, неспроможних органів місцевого самоврядування стала однією з причин довгої депресії самоврядних територій. Надзвичайна залежність від централізованого бюджетування, відсутність реальних повноважень сільських рад призвели до того, що практично всі державні програми підтримки СТ виявилися малоефективними і не мали суттєвих результатів реалізації для розвитку громад. Існуючі правові норми і механізми місцевої демократії залишалися поза межами управлінської практики органів місцевого самоуправління.

Наразі, існуюча організація територіального устрою та система місцевого самоврядування має ряд недоліків, що істотно впливають на ефективність управлінської діяльності: 1. Регіональний і місцевий рівень управління склався відповідно до системи адміністративно-територіального устрою України, яка була запроваджена на початку 30-х років ХХ ст., в інтересах централізованого партійно-бюрократичного управління. У зв'язку з цим значна частина самоврядних територіальних одиниць (зокрема сіл, селищ, міст районного значення) сьогодні позбавлена необхідних фінансових та економічних ресурсів; 2. Із конституційним визначенням суб'єкта місцевого самоврядування – територіальної громади – не узгоджена система адміністративно-територіальних одиниць: у межах адміністративних кордонів одних населених пунктів перебувають інші населені пункти, територіальні громади яких виступають згідно з Конституцією України самостійним суб'єктом місцевого самоврядування; 3. На обласному і районному рівні управління, де функціонують одночасно органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (тобто два центри публічної влади), через відсутність належної правової бази щодо розмежування повноважень цих органів виникає небезпека конкуренції їх компетенції; 4. Не сформована належна фінансово-економічна база органів місцевого самоврядування, яка б дала їм змогу надавати повноцінні громадські послуги.

Регіональний, субрегіональний та місцевий рівень управління, мають наступні види зв'язків: моральні, психологічні, соціальні, синергетичні та інтегровані.

Моральні зв'язки СТ. Специфічні проблеми морального характеру, вирішення яких вимагає етичної культури, виникають у сфері публічного управління. Маємо започаткувати зміни у стосунках, що склалися між місцевою владою і територіальною громадою, застосуванні методів демократичного лідерства, впровадженні нових практик залучення населення, підвищенні активності мешканців, прозорому діалозі та партнерстві в питаннях планування місцевих бюджетів, наданні якісних публічних послуг тощо. В Україні триває пошук оптимальної моделі етичних принципів демократичного врядування. Серед ключових орієнтирів у такому пошуку можна виділити почуття власної гідності, вміння мислити критично, відданість демократичним цінностям, політичну освіченість та компетентність, знання та дотримання законів, толерантність і готовність до компромісу, участь у спільних справах тощо. Стрижневою складовою є патріотизм, законослухняність та лояльність. У поєднанні з такими чеснотами, як суспільна відповідальність, суспільна довіра та суспільне служіння вони виступають у ролі морального обов'язку, виконання якого свідчить про високий рівень моральної зрілості особистості державного службовця та розкриває міру співвідношення суспільних та особистих інтересів, їх поєднання та взаємозв'язок.

Психологічні зв'язки на рівні СТ, ідентичність. Психологічне взаємозв'язки й відчуття спільноти у громаді є широко уживаним концептом психології самоврядних спільнот. Дане поняття має значний потенціал з огляду на зміст сучасних проблем українських СТ – низький рівень довіри, а також таких понять як слабкий соціальний капітал, соціальний ізоляціонізм. Також, дані психологічні взаємозв'язки мають безпосередню дотичність до соціальної ідентичності, локально/територіальної ідентичності, соціального інтересу та соціальних почуттів.

В Україні довгий час тривала радянська політика заперечення нашої етнічності та насаджувалася денаціоналізація, що залишила свій негативний відтінок у формуванні

самосвідомості українського народу. До нинішньої реформи місцевого самоврядування Україна йшла долаючи радянські стереотипи, популізм та бажання проводити лише видимі зміни, не змінюючи нічого по суті. Громада у сенсі місцевої спільноти, середовища проживання є джерелом задоволення важливих соціально-психологічних потреб особистості – у приналежності і прив'язаності (belongingness and affection) за А. Маслоу; екзистенційних потреб у встановленні зв'язків (relatedness) та в коріннях (rootedness) у термінології Е. Фромма. Саме у місцевій спільноті розміщено топоси дійсного буття людини, що визначають горизонти її вкоріненості – екзистенціали Дому, Поля, Храму (за М. Гайдеггером) [29].

Очевидно, що у кожній громаді є свої особливості у демографічному, професійному, освітньому, гендерному складі тощо. Відтак – будуть свої акценти у залученні потенціалу людей. Запорукою результативності спільної роботи є взаємна довіра і підтримка у громаді, відчуття причетності до єдиного цілого та усвідомлення спільної мети. Концепт громади набуває особливої актуальності в Україні, що декларує свій поступ у напрямі до громадянського суспільства, підвищення якості життя та соціального добробуту.

Соціальні зв'язки СТ на місцевому рівні. Соціальний зв'язок – соціальна дія, що виражає залежність і сумісність самоврядної території. Соціальні зв'язки є об'єктивними, залежать від соціальних умов, у яких створюються й розвиваються громади.

Щоденна практика життєдіяльності українських громад показує, що важливою передумовою для сталого розвитку громади є активна участь її членів у формуванні та безпосередній реалізації місцевої соціальної політики. Згуртованість громади навколо вирішення проблеми є запорукою уникнення внутрішніх протиріч, що лише сприяє ефективному її розв'язанню. Саме тому, пошук та впровадження різноманітних форм безпосередньої участі громад у місцевому самоврядуванні здатне значно сприяти розвитку місцевих громад. Однією із форм участі громад у місцевому самоврядуванні є соціальна мобілізація – стародавній інструмент мобілізації людей з певною соціальною, політичною, релігійною та іншою метою.

На нашу думку, в даний час є актуальним вивчення, удосконалення та впровадження соціальної мобілізації серед різних верств населення, що стимулюватиме не лише розвиток громад але й підвищення самосвідомості населення, що і є запорукою сталого розвитку. Сам процес мобілізації слугує механізмом залучення громадської думки та громадян до процесу прийняття рішень, що в ході розвитку сприятиме піднесенню не лише на регіональному рівні [23].

Синергетичні / Інтегровані зв'язки СТ. Практика місцевого розвитку в передових країнах світу дозволила накопичити «матеріал» для використання кращих практик його організації, розробки, управління та впровадження політики планування стратегій, програм та проєктів місцевого розвитку. Основні ключові принципи, на яких ґрунтуються синергетичні зв'язки, які слід враховувати при плануванні та інтегрованому розвитку громад та впровадженні будь-яких ініціатив з місцевого розвитку, у себе включають: застосування системного всебічного та комплексного підходу до місцевого розвитку, місцеве лідерство та бачення перспектив, творчість та креативність, партнерське залучення громади та налагодження співпраці, необхідність переходу від закритих місцевих соціальних систем до відкритих глобальних. Місцевий розвиток має бути спрямований на досягнення стратегічних цілей, але водночас він повинен демонструвати певний позитивний ефект у короткостроковому періоді та бути процесом випереджувального характеру, гнучким й адаптивним. Програми й заходи з місцевого розвитку мають бути прозорими і підзвітними. Прозорість і підзвітність роблять відчутний внесок у забезпечення дієвості ініціатив з місцевого економічного розвитку. Зростання конкурентоспроможності – важлива складова діяльності у сфері планування місцевого розвитку громад [26].

Висновки: було визначено, що у запропонованій нами моделі розвитку СТ, на державному управлінському рівні функціонують: політичні, економічні, екологічні, соціальні, інформаційні та адміністративні види зв'язків, а на регіональному, субрегіональному та місцевому рівнях, відповідно: моральні, психологічні, соціальні та синергетичні й інтегровані види зв'язків.

Кожен із описаних вище видів зв'язків ґрунтуватися на певній правовій базі, однак у процесі здійснення реформи децентралізації та забезпечення розвитку СТ, всі вони безперечно потребують удосконалення.

Список використаних джерел

1. Андрієнко М.В., Шако В.С. Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні. *Державне управління. Інвестиції: практика та досвід*. 2017. № 18. С. 47–53. [Електронний ресурс]. *investplan.com.ua*. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2017/11.pdf.
2. Безуглий О.В. Територіальна громада в Україні: напрями та чинники сталого розвитку: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. держ. упр. : спец. 25.00.04 «Міське самоврядування». Х., 2009. 17 с.
3. Бекетов Н.В. Когнитивная концепция территориального социальноэкономического поведения в региональном социуме. *Credo new: теоретический журн.* 2009. Вып. 3. [Электронный ресурс]. *Credo-new.ru*. URL: <http://credonew.ru/content/view/843/61/>
4. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Акт Міжнародної спілки місцевих рад [Електронний ресурс]. *pidruchniki.com*. URL: https://pidruchniki.com/15931106/pravo/vsesvitnya_deklaratsiya_mistsevogo_samovryaduvannya.
5. Децентралізація в Україні досягнення, надії і побоювання – серпень 2017 [Електронний ресурс]. <https://www.international-alert.org>. URL: https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf
6. Європейська хартія про міське самоврядування. Міжнародний документ від 15 жовтня 1985 року. [Електронний ресурс]. *zakon.rada.gov.ua*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036
7. Жиленко Р.В., Ільченко Н.Б. Вплив зовнішнього середовища на процес економічного розвитку громади. *Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія. Економічні науки*, 2009. Том. 2. № 22. С. 154–159. [Електронний ресурс]. *ven.chdtu.edu.ua*. URL: <http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/88455/84286>
8. Закон України Про міське самоврядування в Україні : прийнятий 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. [Електронний ресурс]. *zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80>
9. Закон України Про місцеві державні адміністрації : прийнятий 9 квітня 1999 р. № 586-XIV. [Електронний ресурс]. *zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14>
10. Закон УРСР Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та міське самоврядування : прийнятий 7 грудня 1990 р. № 533-XII [Електронний ресурс]. *zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-12>
11. Закон України Про органи самоорганізації населення : прийнятий 11 липня 2001 р. № 2625-III [Електронний ресурс]. *zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14>
12. Закон України Про службу в органах місцевого самоврядування : прийнятий 7 червня 2001 р. № 2493-III [Електронний ресурс]. *zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14>
13. Закон України Про статус депутатів місцевих рад: прийнятий 11 липня 2002 р. № 93-IV [Електронний ресурс]. *zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15>
14. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. Вид. друге: доп. і перероб. К.: Логос, 2001. 380 с.
15. Карпенко В.В. Міжсекторне партнерство в процесі розвитку громад: світовий досвід. *Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фах. вид.* 2008. № 3 [Електронний ресурс]. *www.nbu.gov.ua*. URL: http://www.nbu.gov.ua/ejournals/tppd/2011_8/zmist/R_2/07Karpenko.pdf

16. Колтун В.С. Теоретико-методологічні підходи до розвитку територіальних громад. *Вісн. НАДУ*. К.: Вид-во НАДУ, 2010. Вип. 2. С.162–169 [Електронний ресурс]. *visnyk.academy.gov.ua*. URL: <http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-2-23.pdf>
17. Конституція України : прийнята 28 червня 1996 р. № 254к/96ВР [Електронний ресурс]. *zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
18. Копилова Н.А. Основні стратегії соціального розвитку. *Теорія та практика державного управління*. Х.: Вид-во Хар. РІ НАДУ “Магістр”. 2010. № 1. С. 140–147.
19. Крамар І.Ю., Мариненко Н.Ю. Експортно орієнтована діяльність промислових підприємств як спосіб забезпечення розвитку західного регіону України. *Причорноморські економічні студії. Економіка і управління підприємствами*. 2019. Вип. 40. С.130–133 [Електронний ресурс]. *bses.in.ua*. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/40_2019.pdf
20. Лапин Н.И. Социокультурный подход и социетально-функциональные структуры. *Социс*. 2000. № 7. С. 7–12.
21. Лисенко Л.В. Партнерська модель управління соціально-економічним розвитком сільських територій: сутність і умови формування. *Державне управління: удосконалення та розвиток* [Електронний ресурс]. *www.dy.nayka.com.ua*. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=166>
22. Малік М.Й., Лузан Ю.Я. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. *Економіка АПК*. 2010. № 3. С. 3–8.
23. Махначова Н.М. Соціальна мобілізація та ресурсний потенціал громади. *Ефективна економіка*. № 10, 2016 [Електронний ресурс]. *www.economy.nayka.com.ua*. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5175>
24. Об’єднання громад має підвищити їх спроможність до розвитку. *Урядовий портал* [Електронний ресурс]. *www.kmu.gov.ua*. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/obyednannya-gromad-maye-pidvishchiti-yih-spromozhnist-do-rozvitku-alona-babak>
25. Орлатий М.К. Розвиток сільських територій України. *Збірн. наук. праць Нац. Академії державного управління при Президентові України*. К.: Вид-во НАДУ. №1. 2006. С. 214–224.
26. Планування розвитку територіальних громад. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко / Асоціація міст України. К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 256 с. [Електронний ресурс]. *auc.org.ua*. URL: <https://auc.org.ua/sites/default/files/library/1plangrweb.pdf>
27. Постанова Кабінету Міністрів України Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : прийнята 5 березня 1998 р. №188/98-ВР [Електронний ресурс]. *zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80>
28. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави. *Економіка АПК*. 2005. № 1. С. 51–56.
29. Сила Т.І. Соціальна робота для сталого розвитку: в пошуках спільних векторів. *Проблеми соціальної роботи*. №2 (3), 2013. С. 74–84 [Електронний ресурс]. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/prcr_2013_2_13.pdf
30. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як стратегічний напрям у контексті соціально-економічного розвитку сільських територій. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 19. С.45–48 [Електронний ресурс]. *nbuv.gov.ua*. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_19_11
31. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: практ. посіб. / [редкол.: М.П. Грищенко, Р.Я. Корінець, М.Й. Малік та ін.]. К.: Аграрна освіта, 2009. 128 с.
32. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій Дніпропетровської області / А. Є. Величко, І. В. Маслова, Ю. А. Коваленко. *Продуктивність агропромислового виробництва*. 2018. № 30. С. 185–199. [Електронний ресурс]. *nbuv.gov.ua*. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2018_30_21

33. Успішна територіальна громада: будемо разом Despro / Бриль М., Врублевський О., Данченко О., Сеїтосманова А., Чубаров Е. Харків: Видавничий будинок «Фактор», 2018. 128 с. [Електронний ресурс]. *despro.org.ua*. URL: <http://despro.org.ua/library/publication/UspishnaTerytorialnaHromada2018.pdf>

34. Цимбал В.О. Удосконалення виробничих відносин у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах. *Економіка АПК*. 2004. № 3. С. 84–90.

35. Чикаренко І.А. Інноваційний розвиток територіальних громад як основа становлення економіки знань та інформаційного суспільства. *Державне управління: теорія та практика*. 2016. № 2. С. 73–83 [Електронний ресурс]. *e-patp.academy.gov.ua*. URL: <http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/16/files/07f0169f-0ec5-44a2-8de9-7f3f6393b7c0.pdf>.

References

1. Andriienko, M.V., Shako, V.S. (2017). Mekhanizmy realizatsii derzhavnoi ekolohichnoi polityky na rehionalnomu rivni [Mechanisms for implementing state environmental policy at the regional level]. *Derzhavne upravlinnia. Investytsii: praktyka ta dosvid – State administration. Investments: practice and experience*, 18, 47–53. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2017/11.pdf. [in Ukrainian].

2. Bezuhlyi O.V. (2009). Terytorialna hromada v Ukraini: napriamy ta chynnyky staloho rozvytku [Territorial community in Ukraine: directions and factors of sustainable development]. *abstract of candidate's thesis*. Kharkiv [in Ukrainian].

3. Beketov N.V. (2009). Kohnytyvnaia kontseptsyia terrytoryalnoho sotsyalnokoenomycheskoho povedenya v rehyonalnom sotsyume [The cognitive concept of territorial socio-economic behavior in a regional society]. *Credo new: teoretycheskyi zhurnal. – Credo new: theoretical journal*, 3. Retrieved from <http://credonew.ru/content/view/843/61/> [in Russian].

4. Vsesvitnia deklaratsiia mistsevoho samovriaduvannia. Akt Mizhnarodnoi spilky mistsevykh rad [World Declaration of Local Self-Government. Act of the International Union of Local Councils]. Retrieved from https://pidruchniki.com/15931106/pravo/vsesvitnya_deklaratsiya_mistsevogo_samovryaduvannya [in Ukrainian].

5. Detsentralizatsiia v Ukraini dosiahnennia, nadii i poboivannia – serpen 2017 [Decentralization in Ukraine of achievements, hopes and fears – August 2017]. Retrieved from https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf [in Ukrainian].

6. Yevropeiska khartiia pro mistseve samovriaduvannia. Mizhnarodnyi dokument vid 15 zhovtnia 1985 roku [European Charter on Local Self-Government. International document dated October 15, 1985]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 [in Ukrainian].

7. Zhylenko R.V., Ilchenko N.B. (2009). Vplyv zovnishnoho seredovyshcha na protses ekonomichnoho rozvytku hromady [The influence of the external environment on the processes of economic development of the community]. *Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Serii. Ekonomichni nauky – Collection of scientific papers of ChSTU. Series. Economic sciences*, 2009. 2 (22), 154–159. Retrieved from <http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/88455/84286> [in Ukrainian].

8. Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini vid 21 travnia 1997 r. № 280/97-VR [Law of Ukraine on Local Self-Government in Ukraine from May 21, 1997 № 280/97-BP]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80>

9. Zakon Ukrainy Pro mistsevi derzhavni administratsii vid 9 kvitnia 1999 r. № 586-XIV [Law of Ukraine On Local State Administrations from April 9, 1999 № 586-XIV]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14> [in Ukrainian].

10. Zakon Ukrainy Pro mistsevi Rady narodnykh deputativ Ukrainskoi RSR ta mistseve samovriaduvannia vid 7 hrudnia 1990 r. № 533-XII [Law of Ukraine On Local Soviets of People's Deputies of the Ukrainian SSR and Cities of Self-Government from December 7, 1990 № 533-XII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-12> [in Ukrainian].

11. Zakon Ukrainy Pro orhany samoorhanizatsii naseleattia vid 11 lypnia 2001 r. № 2625-III [Law of Ukraine On Organizations of Self-Organization of the Population of July 11, 2001 № 2625-III]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14> [in Ukrainian].
12. Zakon Ukrainy Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia vid 7 chervnia 2001 r. № 2493-III [Law of Ukraine On Service in Local Self-Government Bodies of June 7, 2001 № 2493-III]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14> [in Ukrainian].
13. Zakon Ukrainy Pro status deputativ mistsevykh rad vid 11 lypnia 2002 r. № 93-IV [Law of Ukraine On the Status of Deputies from Local Councils of July 11, 2002 № 93-IV]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15> [in Ukrainian].
14. Zinovchuk V.V. (2001). Orhanizatsiini osnovy silskohospodarskoho kooperatyvu [Organizations of the basis of agricultural cooperatives]. Kyiv: Lohos. [in Ukrainian].
15. Karpenko V.V. (2008). Mizhsektorne partnerstvo v protsesi rozvytku hromad: svitovy dosvid [Cross-sectoral partnership in the process of community development: world experience]. *Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia: elektron. nauk. fakh. vyd. – Theoretical and applied issues of state formation: electron science specialties edition*, 3. Retrieved from http://www.nbu.gov.ua/ejournals/tppd/2011_8/zmist/R_2/07Karpenko.pdf [in Ukrainian].
16. Koltun V.S. (2010) Teoretyko-metodolohichni pidkhody do rozvytku terytorialnykh hromad [Theoretical and methodological approaches to the development of territorial communities]. *Visnyk NADU – NAPA Bulletin*, Kyiv, Ukraine: Vyd-vo NADU, 2, 162–169. Retrieved from <http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-2-23.pdf> [in Ukrainian].
17. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96VR [Constitution of Ukraine of June 28, 1996 № 254k/96VR]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> [in Ukrainian].
18. Kopylova N.A. (2010) Osnovni stratehii sotsialnoho rozvytku [Basic strategies of social development]. *Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and practice of public administration*. Kharkiv: Vyd-vo Khar. RI NADU “Mahistr”, 1, 140–147 [in Ukrainian].
19. Kramar I.Yu., Marynenko N.Yu. (2019) Eksportno orientovana diialnist promyslovykh pidpriemstv yak sposib zabezpechennia rozvytku zakhidnoho rehionu Ukrainy [Export-oriented activity of industrial enterprises as a way to ensure the development of the western region of Ukraine]. *Prychornomorski ekonomichni studii. Ekonomika i upravlinnia pidpriemstvamy – Black Sea Economic Studies. Economics and enterprise management*, 40, 130–133. Retrieved from http://bses.in.ua/journals/2019/40_2019.pdf [in Ukrainian].
20. Lapyn N.Y. (2000). Sotsyokulturnyi podkhod y sotsyetalno-funktsyonalnye struktury [Sociocultural approach and social-functional structures]. *Sotsys – Socis*, 7, 7–12. [in Russian].
21. Lysenko L.V. Partnerska model upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom silskykh terytorii: sutnist i umovy formuvannia [Partnership model of management of social and economic development of military territories: essence and conditions of formation]. *Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development*. Retrieved from <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=166> [in Ukrainian].
22. Malik M.Y., Luzan Yu.Ya. (2010). Problemni pytannia rozvytku kooperatsii ta intehratsiinykh vidnosyn v APK [Problematic issues of development of cooperation and integration of relations in APK]. *Ekonomika APK – Economy APK*, 3, 3–8 [in Ukrainian].
23. Makhnachova N.M. (2016). Sotsialna mobilizatsiia ta resursnyi potentsial hromady [Social mobilization and resource potential of the community]. *Efektivna ekonomika – Efficient economy*, 10. Retrieved from <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5175> [in Ukrainian].
24. Obiednannia hromad maie pidvyshchyty yikh spromozhnist do rozvytku [Uniting communities should increase their capacity for development]. *Uriadovyi portal – Government portal*. Retrieved from <https://www.kmu.gov.ua/news/obiednannya-gromad-maye-pidvishchiti-yih-spromozhnist-do-rozvitku-alona-babak> [in Ukrainian].

25. Orlatyi M.K. (2006) Rozvytok silskykh terytorii Ukrainy [Development of rural areas of Ukraine]. *Zbirn. nauk. prats Nac. Akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy – Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine*. Kuiv: Vyd-vo NADU. 1, 214–224 [in Ukrainian].
26. Vasylychenko, H. (Eds.). (2015). Planuvannia rozvytku terytorialnykh hromad. Navchalnyi posibnyk dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Planning the development of territorial communities. Training manual for local government officials]. Kyiv: TOV «PIDPRYIEMSTVO “VI EN EF”», Retrieved from <https://auc.org.ua/sites/default/files/library/1plangrweb.pdf> [in Ukrainian].
27. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro osnovni napriamy derzhavnoi polityky Ukrainy u haluzi okhorony dovkillia, vykorystannia pryrodnykh resursiv ta zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky vid 5 bereznya 1998 r. №188/98-VR. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the main directions of the state policy of Ukraine in the field of environmental protection, use of natural resources and ensuring environmental safety from March 5, 1998 №188 / 98-VR]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80> [in Ukrainian].
28. Sabluk P.T. (2005). Rozvytok silskykh terytorii v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi stabilnosti derzhavy [Rural development in the context of ensuring the economic stability of the state]. *Ekonomika APK – Economy APK*, 1, 51–56 [in Ukrainian].
29. Sylva T.I. (2013). Sotsialna robota dlia staloho rozvytku: v poshukakh spilnykh vektoriv [Social work for sustainable development: in search of common vectors]. *Problemy sotsialnoi roboty – Problems of social work*, 2 (3), 74–84. Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/prcr_2013_2_13.pdf [in Ukrainian].
30. Silskohospodarska obsluhovuiucha kooperatsiia yak stratehichniy napriam u konteksti sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytorii (2016) [Agricultural service cooperation as a strategic direction in the context of socio-economic development of rural areas]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Serii: Ekonomika i menedzhment – Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management*, 19, 45–48. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_19_11 [in Ukrainian].
31. Hrytsenko, M.P. (eds.). (2009). Silskohospodarskyi obsluhovuiuchyi kooperatyv: prakt. posib. [Agricultural service cooperative: a practical guide]. Kyiv: Ahrarna osvita. [in Ukrainian].
32. Velychko, A.Ye. (eds.). (2018). Suchasni tendentsii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytorii Dnipropetrovskoi oblasti [Current trends in socio-economic development of rural areas of Dnipropetrovsk region]. *Produktyvnist ahropromysloвого vyrobnytstva – Productivity of agro-industrial production*, 30, 185–199. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2018_30_21 [in Ukrainian].
33. Bryl, M. (eds.). (2018). Uspishna terytorialna hromada: buduiemo razom Despro [Successful local community: building together Despro]. Kharkiv: Vydavnychiy budynok «Faktor». Retrieved from <http://despro.org.ua/library/publication/UspishnaTerytorialnaHromada2018.pdf> [in Ukrainian].
34. Tsymbal, V.O. (2004). Udoskonalennia vyrobnychykh vidnosyn u silskohospodarskykh obsluhovuiuchykh kooperatyvakh [Improving production relations in agricultural service cooperatives]. *Ekonomika APK – Economy APK*, 3, 84–90. [in Ukrainian].
35. Chykarenko, I.A. (2016) Innovatsiyniy rozvytok terytorialnykh hromad yak osnova stanovlennia ekonomiky znan ta informatsiynoho suspilstva [Innovative development of territorial communities as a basis for the formation of the economy of science and information society]. *Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka – Public administration: theory and practice*, 2, 73–83. Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/Dutp_2016_2_10.pdf [in Ukrainian].